

**HARBIY XIZMATCHI RAHBARLAR KASBIY FAOLIYATI
JARAYONIGA TA'SIR ETUVCHI PSIXOLOGIK OMILLAR**

Miryusupov Mirsaid Miralimovich

Mudofaa vazirligi Ijtimoiy-psixologik tadqiqotlar
bo'limi boshlig'i

Shermatov Fayzullo Toshtillayevich

O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi Axborot-
kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instiuti
boshlig'ining o'rinbosari, psixologiya fanlari bo'yicha
falsafa doktori (PhD), podpolkovnik,

[Tel:90 288 56 57](tel:902885657) .

Annotatsiya: Jahondagi xalqaro munosabatlar, harbiy-siyosiy vaziyat va jamiyat hayotidagi zamonaviy sifat o'zgarishlari mamlakatning ishonchli harbiy xavfsizligi yo'lida tub harbiy islohotlarni amalga oshirib borish Qurolli Kuchlardagi barcha darajali harbiy rahbarlarning samarali boshqaruvini ta'minlash zarurligini ko'rsatmoqda. Shunga ko'ra, harbiy rahbarlar tomonidan zamonaviy talablarning muvaffaqiyatli bajarilishida, boshqaruv faoliyatida yuqori mahsuldorlikka erishishda boshqaruvning ustuvor yo'nalishlarini aniqlash va harbiy xizmatchi rahbarlar kasbiy faoliyatini dolzarb muammolardan bo'lib qolmoqda. Mazkur maqolada harbiy xizmatchi rahbarlar kasbiy faoliyating o'ziga xos xususiyatlari hamda faoliyat jarayoniga ta'sir etuvchi psixologik omillarni aniqlash masalalari ilmiy-amaliy tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: Ofitser, harbiy xizmatchi, harbiy-kasbiy faoliyat, kompetensiya, individual-psixologik xususiyatlar, psixologik holat, psixologik omil, kasbiy-irodaviy sifatlar.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОЦЕСС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Аннотация: Международные отношения в мире, военно-политическая обстановка и современные качественные изменения в жизни общества свидетельствуют о необходимости проведения коренной военной реформы и обеспечения эффективного руководства всеми уровнями военачальников Вооруженных Сил на пути надежного военного обеспечения страны. Соответственно, актуальными проблемами остаются определение приоритетных направлений управленческой и профессиональной деятельности руководителей военной службы в успешном выполнении военачальниками современных требований и достижении высокой результативности управленческой деятельности. В данной статье проводится научно-практический анализ специфики профессиональной деятельности руководителей военной службы и вопросы определения психологических факторов, влияющих на процесс деятельности.

Ключевые слова: Офицер, военнослужащий, военно-профессиональная деятельность, компетенция, индивидуально-психологические особенности, психологическое состояние, психологический фактор, профессиональные качества.

PSYCHOLOGICAL FACTORS INFLUENCING THE PROCESS OF PROFESSIONAL ACTIVITIES OF MILITARY LEADERS

Abstract: International relations in the world, the military-political situation and modern qualitative changes in the life of society indicate the need for a fundamental military reform and effective leadership of all levels of military leaders of the Armed Forces on the path of reliable military support for the country. Accordingly, the determination of priority areas of managerial and professional activities of military

service leaders in the successful implementation of modern requirements by military leaders and the achievement of high performance management activities remain topical problems. This article provides a scientific and practical analysis of the specifics of the professional activities of military service leaders and the issues of determining the psychological factors that affect the process of activity.

Key words: Officer, serviceman, military professional activity, competence, individual psychological characteristics, psychological state, psychological factor, professional quality.

KIRISH (ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION).

Zamonaviy ilm-fan, texnika va texnologiyalarning shiddat bilan rivojlanish davrida harbiy ta'lim tizimiga va unda faoliyat olib borayotgan zamonaviy rahbar kadrlarga katta e'tibor berilmoqda.

Xalqaro miqyosda, bo'lajak harbiy ofitserlar va harbiy kadrlarni kasbiy faoliyatga tayyorlash va ularning psixologik, kasbiy kompetensiyalarini oshirish masalasida tub islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, AQSh halqaro zaxiradagi ofitserlarni tayyorlash korpusi (Reserve Officers Training Corps (ROTC), Stokgolm dunyo muammolarini o'ranish tashkiloti (Stokgolm is a global problem-solving organization), Fransiya birlashgan harbiy aviatsiya korporatsiyasi (United Aircraft Corporation (UAC), Yevropa xavsizlik va hamkorlik tashkiloti (Organization for Security and Cooperation in Europe), Rossiya harbiy fanlar akademiyasi tadqiqot markazi (Research Center of the Russian Academy of Military Sciences), Xalqaro harbiy-siyosiy va harbiy-iqtisodiy muammolar sektori (Sector of international military-political and military-economic problems), Birlashgan millatlar tashkiloti (United Nations), Yevropa strategik plan tashkiloti (World Health Organization) kabi halqaro tashkilotlarda, mamlakatlarning xududiy xavfsizligi, tinchlik va halqaro hamkorlik munosabatlari, harbiy hamkorlik, dunyo tinchligi yo'lidagi strategik sherikchilik, davlatlarning mudofaa imkoniyati va armiya salohiyati bo'yicha halqaro tajriba almashish amaliyoti kabi masalalarda keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA (ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ / METHODS). Hozirga qadar, harbiy-kasbiy faoliyatning psixologik jihatlari, harbiy rahbar kadrlarning professional sifatlari, harbiy xizmatchi xodimlarda kasbiy muhim sifatlarning shakllanishi hamda ular kasbiy faoliyatining psixologik o'ziga xosliklari kabi masalalarni ko'plab xorijlik olimlarning izlanishlarida ko'rish mumkin. Harbiy psixologiya va pedagogika yo'nalishidagi tadqiqotchilardan K.Ye.Vuono, G.Ye.Berg, E.R.Sdoddart, J.M.Frishton, R.J.M.Kunsmann, B.Xene, S.Timann, S.Adam, G.Vlumenshteyn, G.Shmidt hamda B.Mensfeldlar tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotlar buning yaqqol ifodasidir. [1]

Kasbiy faoliyatning umumpsixologik va pedagogik-psixologik jihatlari va uni takomillashtirishning psixologik shart-sharoitlari kabi masalalar rus olimlaridan A.N.Lenotev, L.S.Vыgostkiy, E.E.Сыmanyuk, A.V.Barabanщikov, S.M.Vishnyakova, N.I.Naumkin, V.V.Karpov, L.A.Kolosova, R.V.Ovcharova, N.V.Samoukina, V.P.Simonov kabi yetuk psixolog olimlarning ilmiy izlanishlarida o'z tasdig'ini topgan. [3]

Bundan tashqari, bo'lajak soha mutaxassislarida kasbiy kompetensiya, kasbiy malaka, kasbiy tayyorgarlik, psixologik qobiliyatlar, kasbiy o'zini o'zi rivojlantirish kabi masalalarni tadqiqotchilardan I.A.Zimnyaya, Ye.A.Kudryavseva, P.G.SHedroviskiy, L.P.Alekseyeva, V.D.Shadrikov, S.N.Batrakova hamda S.Ye.Pinyaevalarning ilmiy tadqiqotlarida ham uchratish mumkin. Mualliflar muammoni ko'proq, bo'lajak pedagog shaxslar faoliyati misolida bog'lab o'rganishgan.

Yuqoridagi mualliflardan farqli o'laroq, bo'lajak ofitserlarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning motivatsion-irodvaiv, ma'naviy-axloqiy, hissiy – affektiv, hayotiy – qadriyatli jihatlarning psixologik asoslari haqidagi tadqiqotlarni A.S.Markova, Yu.N. Arzamaskin, M.I. Dyachenko, M.Yu.Zelenkov, A.G.Karayani, Yu.N. Zuev, B.P. Barxaev, A.I.Shipilov, Ye.V.Lobanova, M.M.Korzun, V. K.Korotich, L. Yu. Krivsov, V.N.Klimoves, S.G.Zubov, D.V.Gander, V.A. Menshikov, A.A.Semenov, V.P.Petrov hamda M.O.Kalashnikov kabi olimlarning izlanishlarida ko'rish mumkin. Biroq, tadqiqotchilar aynan, ulardagi kasbiy kompetentlik shakllanishining psixologik

xususiyatlariga emas, balki kasbiy-axloqiy, motivatsion, kasbiy yo‘nalganlik jihatlariga ko‘proq e‘tibor qaratishgan. [4]

Mamlakatimiz olimlaridan harbiy sohada tadqiqot olib borgan olimlar kam sonli bo‘lsada, ulardan E.G‘.G‘oziev, R.S.Samarov, L.S.Tursunov, I.Rasulov hamda L.U.Ravshanovlar, F.T.Shermatov, U.S.Sultonovlarning izlanishlari, mazkur tadqiqotimizning g‘oyalari uchun o‘ta ahamiyatli hisoblanadi. Biroq, yuqorida qayd etilgan tadqiqotchilar aynan harbiy-kasbiy faroliyatning psixologik omilari hamda muhim kasbiy sifatlar masalasiga emas balki, turli xil ob‘ektlarda izlanishlar olib borishgan.

Psixologik mazmunga ko‘ra, kasbiy faoliyat - bu maxsus tayyorgarlik va ish tajribasi natijasida, o‘zlashtirilgan bilimlar, amaliy ko‘nikmalar majmuasiga ega bo‘lgan mehnat faoliyati turlaridan biri bo‘lib, u orqali inson ma‘lum bir bilimlar tizimi, munosabatlar shakli hamda soha yo‘nalishiga ega bo‘ladi. Harbiy-kasbiy faoliyat ham, o‘ziga xos bo‘lgan faoliyat turlaridan biri bo‘lib, u harbiy ta‘lim muassasasida maxsus tayyorgarlik va Qurolli Kuchlardagi tajriba asosida olingan harbiy nazariy bilimlar, amaliy ko‘nikmalar majmuasiga ega bo‘lgan shaxsning mehnat faoliyati turlaridan biridir. Ye.Yu.Врыковaning yozishicha, harbiy-kasbiy faoliyat - bu oddiy harbiy xizmatchilar va ofitserlar xodimlar tomonidan amalga oshiriladigan, davlatning harbiy xavfsizligini ta‘minlashga qaratilgan faoliyat turidir. Demak, harbiy xizmat shunchaki faoliyat turi emas, balki u strategik mazmunga ega bo‘lgan, davlat va jamiyat hayoti uchun muhim bo‘lgan hamda alohida shaxslar uchun tegishli bo‘lgan ko‘plab maxsus ko‘nikma va malakalar majmuidan iborat xatti-harakatlar shaklidir. Zamonaviy psixologik tadqiqotlarda harbiy xizmat faoliyati va harbiy kasbning psixologik masalalari keng tadqiq etilayotgan bo‘lsada, biroq, hanuzgacha mahalliy tadqiqotlarda uni tushuntirishning mukammal konseptual asoslari ishlab chiqilmagan.

O.Yu.Yefremova, mazkur masalaga o‘zgacha yondashib, harbiy xizmatchi xodimlar va rahbar ofitserlarga xos quyidagi psixologik xususiyatlar kombinatsiyasini ajratib o‘tadi: [2]

– Analitik va konstruktiv fikrlay olish qobiliyati;

- Hissiy-irodaviy barqarorlik;
- Stressga chidamlilik va harbiy xizmatning ekstremal sharoitlari va omillariga tez moslasha olish ko‘nikmasi;
- Empatiyaga (hamdardlikka) ega bo‘lish va tezkor mulohaza yurita olish;
- Jamoaviy ishlay olish, o‘zgalarga ko‘mak bera olish qobiliyati;
- Innovatsion yetakchilik yoki xodimlarni boshqara olish qobiliyati.

V.M.Kruglikaning ta’kidicha, harbiy-kasbiy faoliyatda ofitser xodimlarning psixologik imkoniyatlarini o‘rganishda avvalambor, ular faoliyatida ijtimoiy munosabatlarning xilma-xil ko‘rinishlarini hisobga olish lozim bo‘ladi.

A.I.Solovev esa, masalaga boshqacha mazmunda yondoshib, harbiy rahbar kadrlar kasbiy faoliyatining muvaffaqiyati sifatida, yuqori darajadagi kasbi muhim fazilar hamda harbiy texnik bilimlarni tan oladi. Muallifning ta’kidicha, eng kuchli va namnunali harbiy rahbar bu – dushmanning sirini oldindan bila oluvchi hamda murkkaab vaziyalarda oqilona qaror qabul qila oluvchi rahbardir. Boshqalardan farqli o‘laroq,

A.A.Fasolya ofitser kadrlar kasbiy faoliyati samaradorligini oshiruvchi psixologik sifatlar turiga, quyidagilarni kiritadi: [4]

- Qo‘l ostidagilar bilan doimiy aloqada bo‘lish;
- Qo‘l ostidagini tushunmasdan yoki nohaq jazolamaslik;
- Askarlarga nisbatan talabchan va ehtiyotkor munosabatda bo‘lish;
- Xizmat faoliyatida shaxsiy namuna ko‘rsata olish;
- Shaxsiy tashabbuskorlik, zukkolik, jasorat, idrok, intizomlilik kabi sifatlarga ega bo‘lish va hokazo.

Yuqori keltirilgan tasniflarga muvofiq, harbiy rahbar xodimlarning boshqaruv faoliyati samaradorligi nafaqat ularning individual-psixologik xususiyatlari bilan balki, ulardagi emotsional intellektning rivojlanganlik darajasiga ham, uzviy bog‘liq hisoblanadi. Shunday ilmiy manbalar borki, unda harbiy rahbar ofitserlar shaxsi va ularning kasbiy faoliyatidagi xarakterologik xususiyatlari haqida e‘tiborga molik mulohazalar mavjud. Tadqiqotchi A.F.Volkovning yozishicha, har bir mamlakatning mudofaa salohiyati avvalambor, hirbiy xizmatchilarda shakllangan vatanparvarlik

tuyg'usi, harbiy xizmatchilarga bo'lgan e'tibor, bo'lajak ofitserlarni tayyorlash amaliyoti, zamonaviy qo'shinlarning tarkibi kabilarga bog'liq hisoblanadi.

Tadqiqotchi P.Sh.Shixgafizovning yozishicha, kasbiy faoliyatda yuqori lavozimdagi harbiy boshliqlarning quyidagi boshqaruv sifatlari ajratiladi: [6]

– Jangovar hamjihatlik-harbiy xizmat vazifalarini hal qilishda harbiy jamoani yaxlit tarkibga aylantiradigan shaxsiy harakatlar va tartiblilik;

– Topshiriqlar ijrosida yuqori kasbiy mahoratiga asoslangan, vazifalarni hal qilish uchun barcha xodimlarning puxta harakatlari majmui;

– Jangovor tarkibni samarali boshqarish va uni faoliyatini to'g'ri tashkil etishdagi barqarorlik;

– Boshqaruv kompetensiyasi - jamoaning barcha imkoniyatlardan foydalanish qobiliyati yoki har qanday vaziyatda harbiy xizmat vazifalarini muvaffaqiyatli hal etishni ta'minlaydigan samarali yechimlar, vositalar va usullarni qo'llay olish;

– Tashkilotchilik yoki ishbilarmonlik - jamoaning noqulay sharoitlardagi harakatlari sifatini pasaytirmaslik qobiliyati.

Tadqiqotimizda kasbiy faoliyat olib borayotgan rahbar kadrlarning kasbiy faoliyat jarayonining individual-psixologik xususiyatlarini o'rganish uchun Chumakova tomonidan ishlab chiqilgan "Shaxsning kasbiy-irodaviy sifatlarini o'rganish" metodikasidan foydalanildi.

NATIJALAR (PEZYJITATY / RESULTS). Harbiy xizmatchi rahbar kadrlarda kasbiy faoliyatni takomillashtiruvchi psixologik omillarni va uni amaliyotda qo'llashning psixologik nuqtai nazardan tadqiq etilishiga ham xizmat qiladi. Harbiy xizmatchi rahbar kadrlarda kasbiy faoliyatni takomillashtiruvchi psixologik omillarni o'rganish masalasi harbiy psixologiya sohasining oldidagi eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Tadqiqotni amalga oshirishda xizmat faoliyatini olib borayotgan harbiy xizmatchi kadrlar hamda harbiy rahbarlar kontingenti tanlab olingan. Tadqiqot jarayonida rahbar kadrlarda kasbiy faoliyat jarayonini rivojlantirish darajasining individual-psixologik xususiyatlari bilan bir qatorda, ularning kasbiy va individual xususiyatlariga ham e'tiborga qaratilgan.

Kasb tanlash anchagina qiyin va motivatsion jarayondir. Axir shaxsning to'g'ri kasb tanlashi ko'pincha insonning hayotdan qoniqishga ham sabab bo'ladi. Insonning

qaysi faoliyatini tanlashi ko'proq tashqi omillar haqidagi qarorning qabul qilinishi jarayoni haqida to'xtalishi muhimdir. Bu asosan tashqi holat baholariga, o'zining imkoniyat va qobiliyatlariga, kasb tanlashdagi qiziqish va moyilliklariga bog'liqdir. Tashqi holatini baholash, ijobiy ta'sir ko'rsatadigan omillar, o'zida ishlab topiladigan pul miqdori, imtiyoz, taklif etilayotgan korxonalar, muassasaning yashash joyiga yaqin bo'lishi, transport aloqalarining qulayligi, ish joyi estetikasi va ishlab chiqarishning zararli tomonlari, jamoadagi psixologik iqlim, maqto'v va tartibga chaqirish kabilarni qamrab oladi.

Bulardan tashqari, kasbni insonga qo'yadigan talablari ham borki, kasb psixologiyasi bu masalalar bilan ham keng shug'ullanishi zarur bo'ladi. Bu talablar ob'ektiv bo'lib, ularni inson o'zgartira olmaydi. Kasb qo'yadigan talablar, birinchidan, kasb bilan bog'liq jarayonlar bilan bog'liq bo'lsa, ikkinchidan, jamiyat uchun zarur bo'lgan talablar bilan bog'liq bo'ladi. Lekin bular insonning ishtiroki va ta'siri ostida shakllanadi. Kasblarning shakllanishi va rivojlanishi texnika sohasidagi taraqqiyot va ishlab chiqarish kuchlarining rivojlanishi bilan bog'liq bo'ladi. Bu esa ko'plab kasblarning paydo bo'lishiga olib keladi.

Tadqiqot davomida harbiy xizmatchi rahbarlar bilan Chumakova tomonidan ishlab chiqilgan "Shaxsning kasbiy-irodaviy sifatlarini o'rganish" metodikasi yordamida so'rovnoma o'tkazildi. So'rovnoma natijalari 1-jadvalda aks etgan.

1-jadval

Shaxsning kasbiy-irodaviy sifatlarini o'rganish so'rovnomasi ko'rsatkichlari

Shkalalar	Kasb sohalari			H	P
	1 guruh N=85	2 guruh N=110	3 guruh N=90		
Mas'uliyatlilik	4,25	4,60	3,60	4,10	0,09
Tashabbuskorlik	5,80	6,90	5,10	5,20	0,006*
Jur'atlilik	3,60	4,90	6,50	4,50	0,005*
Matonatlilik	5,80	7,50	5,10	5,30	0,004*
Qat'iylik	3,20	5,70	2,80	4,15	0,003**

G'ayratlilik	5,90	8,50	5,60	5,80	0,003**
--------------	------	------	------	------	---------

Tadqiqotdan olingan natijalar mas'uliyatlilik 4,25-4,60-3,60 faktori bilan alohida xarakterlangan. Bundan ko'rinadiki, harbiy xizmatchilarda mas'uliyatlilik shkalasi standart ball ko'rsatkichi bo'yicha o'rtachadan yuqori ekanligini namoyon qilgan. Mas'uliyatlilik shkalasi shaxs shkallanishida turli hil qiyinchiliklarni osonlik bilan yengib o'tish mumkinligidan dalolat beradi. Tashabbuskorlik shkalasi ham o'rta darajada namoyon bo'lganligini ko'rish mumkin. Keyingi shkala jur'atlilik bo'yicha 3,60-4,90-6,50 miqdor bilan o'rtachadan yuqori ko'rsatkichni namoyon qilgan. Jur'atlilik shkalasining barqarorligi harbiy xizmatchilarda kasbiga nisbatan matonat va mas'uliyatlilik sifatlarining yetukligini bildiradi. Harbiy xizmatchilarda matonatlilik shkalasi bo'yicha ko'rsatkich 5,80-7,50-5,10 daraja bilan o'zaro farqlangan. Bu ko'rsatkich standart ball bo'yicha o'rtachadan yuqori ekanligini bildiradi. Bu esa, ularda harbiy mashg'ulotlar va kasbiy etikalarga rioya qilishi va yuzaga keladigan qiyinchiliklarni matonat bilan yengib o'tishlariga imkoniyatlari borligi bilan belgilanadi.

Navbatdagi shkala qat'iylik shkalasi bo'yicha harbiy xizmatchilarning natijalari o'rtacha ekanligini namoyon qilgan. Bu esa, ularda kasbiy xizmat faoliyatiga tayyorligi va barqaror shaxs sifatleri shakllanganligidan darak beradi. Oxirgi shkala g'ayratlilik 5,90-8,50-5,60 daraja bilan o'rtachadan yuqori natijani tashkil qilganligi va bular kasbiy faoliyat vaqtida ish jarayonini tezkorlik bilan amalga oshirishidan darak beradi.

МУНОКАМА (ОБСУЖДЕНИЕ / DISCUSSION). Kasbiy faoliyatning samaradorligini shartlaridan biri mutaxassisning kasbiy tayyorligi hisoblanadi. Kasbiy tayyorgarlik deganda uning ruhiyati va jismoniy sog'ligi hamda holati, undagi mavjud sifatlarning bajarayotgan faoliyati talablariga mosligi darajasi tushuniladi. Mutaxassisning kasbiy tayyorligi murakkab ko'p darajali va ko'rinishli tizimli psixik shaklga ega bo'lib, birinchi navbatda odamning shaxsiy ko'rinishi asosiy o'rin egallaydi. Shu bilan birga, kasbiy tayyorgarlik mutaxassisda kerakli darajada jismoniy sog'likni kasbiy faoliyat uchun zarur bulgan jismoniy sifatlar shakllanganligi va rivojlanganligini talab qiladi. Chunki har qanday kasbiy faoliyat insonning qandaydir

kuch jismoniy energiya sarflashini ko'zda tutadi. Mutaxassisning bevosita psixologik tayyorgarligi dastlabki tayyorgarlikni faollashtirish natijasi sifatida ishtirok etadi. Mutaxassisning kasbiy faoliyatga dastlabki salohiyatli tayyorligi bevosita ayni vaqtdagi tayyorligining asosi hisoblanadi. Shuning uchun harbiy xizmatchilarni harbiy oliy o'quv yurtida tayyorlash unda kasbiy faoliyat uchun yetarli bo'lgan sifatlarni shakllantirish lozim.

Kasbiy faoliyatni takomillashtiruvchi omillarning individual-psixologik jihatini bilish mavjud bosqichlarni yanada samarali amalga oshirish imkonini beradi. O'z imkoniyatlarini baholash sog'lomligi, ishga yaroqliligi, kasbi buyicha muhim sifatlarga egaligi, bilim darajasi, stresslarsiz ishga moyilligi, yuqori shovqinli ishda talab etilgan temp va xotirjam ritm bilan ishlay olish imkoniyati kabilarni o'z ichiga oladi. Qiziqishlarga mos ravishda tanlangan ish joyini baholash, ayni vaqtda ishlayotgan muassasasi, korxonadagi imkoniyat to'siqlari, ishni boshqarish, kasbiy o'sish, tashabbusining paydo bo'lishi muhim ahamiyatga ega. Ba'zan qiziqish buyicha ish joyini tanlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Kasb tanlash jarayoni ijtimoiy ahamiyat kasb etsada, lekin uning ortida jismoniy individual (yakkaxol) shaxs turadi. Xolbuki shunday ekan, har bir kasb tanlovchi shaxsiyatiga individual munosabatni amalga oshirish zarur. Buning uchun kasb tanlovchining yosh va jins xususiyatlariga binoan kasb maorifini amalga oshirish maqsadga muvofiq. Bunda birinchi navbatda shaxsning kasbiy ehtiyoji, motivi, layoqati, qiziqishi va qobiliyatini hisobga olish darkor. Aks xolda umumiy xususiyatli yo'llanma, ko'rsatma ijobiy natijaga olib kelmaydi, chunki individuallik o'ziga xos talablarni taqozo etadi.

XULOSA (ЗАКЛЮЧЕНИЕ / CONCLUSION). Yuqoridagi keltirilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, shaxsning o'z-o'ziga munosabati xususiyatlari harbiy xizmatchi rahbar faoliyati va kasbiy faoliyatini takomillashtiruvchi jihatlar muhim psixologik omillardan biri hisoblanadi. Harbiy xizmatchi rahbar kadrlar o'z qarshisidagi muammoni hal qila olishi yoki olmasligi, qanday muddatlarda ko'zlangan maqsadga erishishi va hatto lavozimdagi o'sishni rejalashtirishda ham o'z-o'zini baholashi xususiyatidan kelib chiqadi. Kasbiy yetuk shaxslarda ularning o'zlari

xaqidagi ma'lumotlarga asoslangan holda o'zini o'zi baholashning kognitiv komponentlari kuchayib boradi. O'zini o'zi baholashning emotsional komponenti esa biroz cheklanadi. Mutaxassisning o'zini o'zi baholashini ko'p qismi uning ichki etalonlariga yo'naltirilgan bo'ladi. Shaxsda o'ziga nisbatan ongli, real munosabatlarning namoyon bo'lishi emotsiyalarni boshqarishga olib kelishidan dalolat beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI (ИСПОЛЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES)

1. Брыкова Е. Ю. Психологическая и личностная готовность к овладению воинскими специальностями: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Брыкова Елена Юрьевна. - М., 2015. – С.56.

2. Ефремова О.Ю Военная педагогика. Учебник для вузов / О.Ю Ефремова. - СПб.: Питер, 2019. – С.211.

3. Hayitov O.E. va bosh. O'zbekistonda ma'muriy boshqaruv organlari rahbarlarining lavozimga loyiqligini baholash va tavsiya etish texnologiyasini takomillashtirishning ijtimoiy-psixologik asoslari: DITD-3 – dasturi asosida bajarilgan A-3-175 raqamli loyiha 2007 yilgi oraliq hisoboti. – T.: TDIU, 2007.

4. F.T.Shermatov “Oliy harbiy ta'lim tizimida bo'lajak ofitserlarning o'quv motivatsiyasining emperik taxlili: xulosa va tavsiyalar”. Ilmiy-nazariy va metodik jurnal. “Pedagogik mahorat”. – Buxoro, 2022, №3-4. – B. 85-89. (19.00.05.).

5. F.T.Shermatov, A.A. Beknazarov, M.Yo'ldoshev “Bo'lajak ofitserlarda liderlik psixologiyasi” Darslik T.: AKT va AHI, 2022.-B. 231. AKT va AHI Kengashi tomonidan ma'qullangan. 2022 y. 07.06.

6. F.T.Shermatov, “Harbiy kadrlarni tayyorlashda liderlikka oid nazariya va qarashlar, taklif va xulosalar // Professional armiya boshqaruvini rivojlanishida innovatsiyalar va raqamlashtirishning o'rni” mavzusidagi IV Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi Toshkent, 2022 B.167-170.